

УДК 378.4

DOI 10.5281/zenodo.19880669

Парфеева Ю. А.

Парфеева Юлия Александровна, старший преподаватель, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: parfeevy@yandex.ru.

Стратегия «от кода к концепту» как инструмент декодирования культурно-специфических концептов иноязычного кинотекста в образовательном процессе высшей школы (на материале фильма И. Бергмана «Осенняя соната»)

Аннотация. В статье рассматривается проблема интерпретации культурно-специфических концептов при анализе иноязычного кинотекста в образовательном процессе высшей школы. На материале фильма И. Бергмана «Осенняя соната» предлагается авторская стратегия декодирования, обозначенная как «от кода к концепту», которая позволяет студентам перейти от пассивного перевода к активному анализу культурных смыслов. Методология включает шесть этапов и опирается на синтез лингвокультурологии, семиотики кино и кинопедагогики. Особое внимание уделяется анализу шведского концепта *skuld* (вина/долг), который не имеет прямых эквивалентов в русском языке и требует отдельного комментирования. Результаты педагогического эксперимента (n = 24) подтверждают эффективность стратегии: 94 % студентов отметили, что метод помог увидеть структуру фильма, 100 % выразили готовность участвовать в подобных занятиях. В статье представлен готовый дидактический кейс, включающий систему вопросов для многоуровневой дискуссии и сравнительного анализа с литературными произведениями.

Ключевые слова: кинотекст, лингвокультурологический анализ, Ингмар Бергман, «Осенняя соната», методика преподавания.

Parfeeva Yu. A.

Parfeeva Yulia Alexandrovna, Senior Lecturer, Herzen State Pedagogical University of Russia, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russia, 191186. E-mail: parfeevy@yandex.ru.

The “from code to concept” strategy as a tool for decoding culturally specific concepts of foreign-language film texts in the educational process of higher education (based on I. Bergman's film “Autumn Sonata”)

Abstract. The article addresses the problem of interpreting culture-specific concepts when analyzing a foreign-language film text in higher education. Using Ingmar Bergman's film "Autumn Sonata" as a case study, the author proposes an original decoding strategy termed "from code to concept", which enables students to move from passive translation to active analysis of cultural

meanings. The methodology comprises six stages and is based on a synthesis of linguoculturology, film semiotics, and film pedagogy. Special attention is paid to the analysis of the Swedish concept *skuld* (guilt/debt), which has no direct equivalents in Russian and requires special cultural commentary. The results of pedagogical experiment ($n = 24$) confirm the effectiveness of the strategy: 94 % of students noted that the method helped them see the structure of the film, and 100 % expressed their willingness to participate in similar activities. The article presents a ready-made didactic case, including a system of questions for multi-level discussion and comparative analysis with literary works.

Key words: film text, linguoculturological analysis, Ingmar Bergman, “Autumn Sonata”, teaching methodology.

Введение.
Актуальность исследования обусловлена двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, в условиях визуального поворота в гуманитарном знании кинотекст приобретает статус полноценного объекта лингвокультурологического анализа, требующего разработки специализированных методик декодирования [4; 10]. Во-вторых, при работе с иноязычным кинотекстом студенты сталкиваются с проблемой «иллюзии понимания»: они могут перевести ключевые слова, но не улавливают стоящие за ними культурные смыслы.

Проблема исследования.

К настоящему времени в науке сложились отдельные подходы к лингвокультурологическому анализу кинотекста. В работах Г. Г. Слышкина и М. А. Ефремовой [15] заложены теоретические основы анализа кинотекста как поликодового сообщения. Т. А. Винникова [3] исследует теорию понимания текста. Общие принципы лингвокультурологического анализа художественного текста представлены в работе З. В. Белеры [2]. В статье К. Г. Самойловой и Д. А. Костиной [14] разработана методика сопоставительного анализа концептов в разноструктурных языках. Ранее в работе Ю. А. Парфеевой и Е. В. Северовостоковой [12] была предложена концептно-ориентированная стратегия лингвокультурологического анализа кинотекста на материале фильма И. Бергмана «Земляничная поляна». Авторами была выявлена иерархия ключевых концептов (Смерть, Одиночество, Память, Семья,

Работа) и построена цветовая концептуальная карта.

Настоящее исследование продолжает изучение кинотекстов И. Бергмана, перенося разработанный инструментарий на новый материал — фильм «Осенняя соната» (1978), основываясь на теоретическом опыте предшественников. В отличие от предыдущей работы, где анализировался ранний период творчества режиссёра (онтологическая проблематика, мужской главный герой), в центре внимания настоящей статьи находится поздний фильм Бергмана с его психологической, межличностной проблематикой и женскими персонажами. Кроме того, если в «Земляничной поляне» ключевые концепты имели относительно прозрачные межъязыковые соответствия, то в «Осенней сонате» центральное место занимает культурно-специфичный шведский концепт *skuld* (вина/долг), анализ которого позволяет студентам освоить процедуру декодирования культурных смыслов, выходящую за рамки словарного перевода.

Задачи исследования:

1. Выявить основные трудности интерпретации культурно-специфичных концептов при анализе иноязычного кинотекста.
2. Представить поэтапную методологию «от кода к концепту» как инструмент их преодоления.
3. Доказать эффективность методологии на примере анализа ключевых концептов фильма «Осенняя соната».
4. Описать результаты педагогической апробации.

Теоретические основания исследования.

Предлагаемая методология «от кода к концепту» базируется на синтезе трёх научных традиций, каждая из которых вносит вклад в решение заявленной проблемы интерпретации культурно-специфичных смыслов иноязычного кинотекста.

Культурологический подход к анализу кинотекста.

В современной науке признано, что культурологический анализ текстов требует применения интегративного подхода, объединяющего различные методы и приёмы исследования. Такой подход позволяет увидеть проблему в её целостности, не редуцируя сложность объекта к одной дисциплинарной оптике. Именно такой интегральный подход предлагается в настоящей работе.

Когнитивный анализ, опирающийся на традиции герменевтики и семиотики — от классических работ Х.-Г. Гадамера [7], М. Хайдеггера [21] до исследований Ю. М. Лотмана [10], Р. Барта [1] и У. Эко [23], — широко применяется для анализа текстов различной природы. Настоящая статья продолжает эту традицию, применяя инструментарий семиотического и когнитивного анализа к кинотексту как особому типу поликодового сообщения.

Анализ не может ограничиваться формальной структурой текста — необходимо учитывать контекст, интенции автора и особенности восприятия. В русле этого подхода в настоящей статье анализируются вербальные, визуальные и звуковые коды фильма, а также личностные особенности персонажей, формирующие их концептуальные миры.

Предлагаемая методология «от кода к концепту» синтезирует достижения лингвокультурологии, семиотики кино и кинопедагогики, порождая новое знание, недоступное при использовании какой-либо одной дисциплинарной оптики.

Лингвокультурология и концептология.

Лингвокультурология — это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии. Как определяет В. А. Маслова, она исследует «проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке» [11, с. 22]; В. В. Воробьев, в свою очередь, характеризует лингвокультурологию как комплексную дисциплину, изучающую взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в их функционировании [6, с. 36].

Центральное понятие лингвокультурологии — *концепт*. В современной науке концепт понимается как многомерное ментальное образование. По определению В. И. Карасика, «культурный концепт — многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [8, с. 91]. Ю. С. Степанов определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека», выделяя понятийный, образно-перцептивный и ценностный слои [17, с. 42–43]. В. Н. Телия вводит понятие «культурная коннотация» и рассматривает концепт как сложное образование, включающее культурно-историческую и ценностную составляющие [19, с. 215–220].

В когнитивной лингвистике акцент делается на деятельностной природе концептов. Е. С. Кубрякова и её соавторы рассматривают их как оперативные единицы памяти и концептуальной системы мозга [9, с. 90]. З. Д. Попова и И. А. Стернин развивают полевою модель концепта, выделяя ядро (наиболее конкретные образы) и периферию (более абстрактные признаки) [13, с. 81–85].

Для целей лингвокультурологического анализа кинотекста важна идея *концептосферы* — совокупности концептов, образующих картину мира того или иного автора, эпохи или культуры [13, с. 65]. В рамках настоящего исследования мы реконструируем концептосферу фильма «Осенняя соната» как систему ключевых

смыслов, организованную вокруг антагонистических миров Евы и Шарлотты.

Данное положение приобретает особую значимость при анализе кинотекста, обладающего поликодовой природой (подробнее об этом в разделе 2.3).

В рамках лингвокультурологии особый интерес представляют *культурно-специфичные концепты*, не имеющие прямых эквивалентов в других языках. Их интерпретация требует учёта культурного контекста, исторических и религиозных традиций. Именно на этом основан сопоставительный анализ концептов в разноструктурных языках, проведённый, в частности, в исследовании К. Г. Самойловой и Д. А. Костиной [14]. Так, шведский концепт *skuld* формируется в рамках лютеранской этики и объединяет значения вины, долга и обязанности, что существенно отличает его от соответствующих русских понятий.

Интерпретация ключевого для фильма слова *skuld* невозможна без обращения к лютеранской этике, сформировавшей шведскую ментальность на протяжении нескольких столетий. Как отмечает В. Б. Студенцов, лютеранство способствовало формированию у скандинавских народов нравственности, социальности и индивидуальной ответственности [18].

В лютеранской парадигме вина — не юридическая категория и не психологическое чувство, а экзистенциальное состояние, связанное с ощущением долга перед Богом и обществом. Как отмечается в антологии «Trolösa», посвящённой связи Бергмана и лютеранской теологии, на протяжении всей жизни режиссёр был занят поисками ответов на вопросы о существовании Бога, вере, жизни и смерти, грехе и прощении, любви и благодати. Борьба с представлениями о Боге стала центральной темой его творчества, а сам он был глубоко проникнут лютеранско-теологическим пониманием вины (*skuld*) [25].

Детство Бергмана в семье пастора прошло в атмосфере, где понятия греха, исповеди, наказания, прощения и милосердия были конкретными факторами в

отношениях детей и родителей — как между собой, так и с Богом [24, с. 23]. Этот ранний опыт сформировал особое, глубоко личное восприятие вины, которое впоследствии нашло отражение в творчестве режиссёра.

Именно этот комплекс смыслов аккумулирует шведское *skuld*, объединяя моральную вину, социальный долг и экзистенциальную обязанность. В фильме «Осенняя соната» данное понятие становится ключевым для понимания внутреннего мира героини. Когда Ева говорит «*Jag är skyldig att älska dig*», она выражает не просто дочерний долг, а экзистенциальное состояние, в котором любовь превращается в неоплатный долг, а её отсутствие — в вину, не подлежащую искуплению.

Семиотика кино и поликодовость кинотекста.

«Среди множества объектов, привлекающих внимание исследователей, особое место занимает текст» [22, с. 207]. Кинотекст в этом ряду выделяется своей поликодовой природой, интегрирующей вербальный, визуальный и звуковой коды, что требует применения интегративных методов анализа.

Семиотика кино, представленная трудами Ю. М. Лотмана [10], У. Эко [23] и Р. Барта [1], рассматривает кинотекст как поликодовое сообщение, в котором вербальный, визуальный и звуковой ряды работают неразрывно.

В развитие этого подхода У. Эко в работе «Отсутствующая структура» (1968) доказал, что иконические знаки, к которым относятся кинообразы, не являются «естественными» и «универсально понятными» — они столь же конвенциональны, как и вербальные знаки, и требуют декодирования с опорой на культурные коды зрителя [23, с. 152–180]. Р. Барт в сборнике «Мифологии» (1957) показал, как семиотический анализ позволяет демистифицировать культурные феномены, в том числе и экранные образы, выявляя их идеологическую и мифологическую нагрузку [1, с. 255–318].

Ключевой для нашей методологии является концепция поликодового (креолизованного) текста, в котором вербальная и невербальная части образуют единое визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое [16, с. 180–181]. Кинотекст в этом отношении выступает как идеальный объект, поскольку он интегрирует:

- вербальный код (диалоги, монологи, письма);
- визуальный код (жесты, мимика, позы, костюм, цветовая гамма, композиция кадра);
- звуковой код (музыка, шумы, паузы, молчание).

В русле семиотического подхода находится разработанная ранее концептно-ориентированная стратегия анализа фильмов И. Бергмана, которая объединяет лингвосемиотический и культурологический уровни для декодирования вербальных и аудиовизуальных компонентов кинотекста [12, с. 138–139]. Данная стратегия, апробированная на материале фильма «Земляничная поляна», показала эффективность выявления иерархии ключевых концептов и установления семантических связей между ними [12]. В настоящем исследовании эта стратегия адаптируется для анализа другого фильма Бергмана — «Осенняя соната» — с акцентом на проблему декодирования культурно-специфичных концептов.

Кинопедагогика и медиаобразование.

Третья теоретическая основа исследования — кинопедагогика и медиаобразование. Как отмечает А. В. Федоров, в условиях доминирования экранных технологий и информационной избыточности формирование критической медиаграмотности становится одной из центральных педагогических задач [20, с. 34].

Кинопедагогика рассматривает кино не как развлечение и не как иллюстрацию к теоретическим положениям, а как средство формирования аналитических и культурологических компетенций у сту-

дентов. Задача преподавателя — не объяснить фильм за студента, а дать ему инструменты для самостоятельного семиотического декодирования. Работа с кинотекстом трансформирует студентов из пассивных зрителей в активных интерпретаторов, способных анализировать визуальные сообщения и связывать их с собственным опытом и культурным контекстом [20, с. 33].

В контексте преподавания иностранных языков и лингвокультурологии интеграция кинотекста в учебный процесс отвечает задаче формирования концептуальной компетенции — способности понимать и интерпретировать культурно-специфичные смыслы, закреплённые в языке.

Применительно к настоящему исследованию это означает, что анализ шведского концепта *skuld* на материале фильма Бергмана позволяет студентам не только расширить словарный запас, но и погрузиться в шведскую лютеранскую этику и систему ценностей, что выходит за рамки словарного перевода.

Интегративная методология «от кода к концепту».

На стыке трёх обозначенных традиций разработана авторская стратегия «от кода — к концепту». Её суть заключается в поэтапном переходе от фиксации и анализа поликодовых элементов кинотекста к построению концептуальной карты, визуализирующей иерархию и связи ключевых культурных смыслов.

Интегративный характер методологии проявляется в том, что она:

1. использует понятийный аппарат лингвокультурологии для выделения и описания концептов, опираясь на работы В. В. Воробьева [6], С. Г. Воркачева [5], З. Д. Поповой и И. А. Стернина [13], а также на концепцию культурно-специфичных концептов В. И. Карасика [8];

2. применяет инструментарий семиотики кино (Ю. М. Лотман [10], У. Эко [23], Р. Барт [1]) для анализа вербальных и невербальных кодов, учитывая также

теоретические положения Ю. В. Шараповой [22] о сложной природе художественного текста и концепцию поликодового текста [16];

3. опирается на принципы кинопедагогики (А. В. Федоров [20]) и лингводидактики (К. Г. Самойлова, Д. А. Костина [14]) для организации учебного процесса и формирования аналитических и межкультурных компетенций.

В отличие от традиционного филологического анализа, который фокусируется преимущественно на вербальном ряде (диалогах, монологах), предложенная методология требует учёта всех каналов передачи смысла.

Настоящее исследование продолжает и развивает концептно-ориентированную стратегию анализа фильмов И. Бергмана, предложенную Ю. А. Парфеевой и Е. В. Северовостоковой [12], адаптируя её для работы с культурно-специфичными концептами в иноязычной аудитории. В отличие от предыдущей работы, где акцент был сделан на выявлении иерархии концептов в фильме «Земляничная поляна», настоящее исследование фокусируется на проблеме декодирования культурно-специфичных смыслов, что имеет прямое отношение к преподаванию иностранных языков и формированию межкультурной компетенции.

Обоснование выбора материала.

Фильм И. Бергмана «Осенняя соната» (1978) выбран в качестве материала апробации по следующим основаниям:

1. *Концептуальная насыщенность.* Фильм аккумулирует ключевые экзистенциальные темы (вина, долг, невозможность искупления), которые в шведской лингвокультуре имеют специфическое выражение. Анализ концепта *skuld* (вина/долг) позволяет на конкретном примере показать разницу между словарным переводом и культурным пониманием. Как было показано в разделе 2.2, именно лютеранская этика придаёт этому концепту особую глубину, объединяя моральную вину, социальный долг и экзистенциальную обязанность.

2. *Камерность и структурная ясность.* Один дом, одни сутки, две главные героини. Эта композиционная прозрачность делает фильм удобным для учебного анализа: студенты могут сфокусироваться на глубинных смыслах, не теряясь в сюжетных перипетиях. Временная и пространственная сжатость позволяет провести анализ в рамках одного или двух учебных занятий.

3. *Богатство поликодовых средств.* Визуальный код включает повторяющиеся символические объекты (рояль, фотографии, осенний пейзаж, окно). Звуковой код использует музыку Шопена и Баха как самостоятельный смысловой элемент, а также паузы и молчание как значимые коммуникативные акты. Это даёт богатый материал для анализа.

4. *Лингводидактический потенциал.* Для студентов, изучающих шведский язык, фильм предоставляет материал для работы с абстрактной лексикой и культурными концептами на продвинутом уровне (B2–C1). Диалоги насыщены экзистенциальной лексикой (*skuld, plikt, ensamhet, förlåtelse, försoning*), а сам фильм является образцом шведской речевой культуры.

5. *Авторский статус.* И. Бергман — один из самых известных шведских режиссёров, чьё творчество глубоко укоренено в шведском культурном контексте. Это делает его фильмы особенно ценными для лингвокультурологического анализа, так как они позволяют проследить связь между языком, культурой и индивидуальным авторским стилем.

Методология исследования.

Эмпирическая база и общая логика исследования.

Эмпирическую базу исследования составили результаты педагогического эксперимента, проведённого в 2024–2025 и 2025–2026 учебных годах на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В эксперименте приняли участие студенты Института иностранных языков, изучающие шведский язык и Факультета фило-

софии человека (уровень владения языком — B2–C1) в количестве 24 человек.

Выбор данной категории испытуемых обусловлен необходимостью работы с аутентичным иноязычным кинотекстом, требующей не только лингвистической компетенции (понимание диалогов на шведском языке), но и способности к интерпретации культурно-специфичных смыслов, закреплённых в ключевых концептах (в частности, *skuld*, *plikt*, *förlåtelse*). Уровень B2–C1 обеспечивает достаточную языковую базу для перехода от формального перевода к концептуальному анализу.

Общая логика исследования строится на последовательной реализации пяти этапов, каждый из которых имеет свои цели, процедурные особенности и аналитические единицы. Предлагаемая методология носит интегративный характер, объединяя принципы лингвокультурологического анализа [6; 11], семиотики кино [1; 10; 23] и кинопедагогике [20].

Этап 1. Первичное восприятие и фиксация поликодовых элементов.

Коллективный просмотр фильма «Осенняя соната» (99 минут) с установкой на селективное наблюдение. Перед просмотром студенты получают список вопросов, структурированных по визуальному и вербальному каналам.

Вопросы для фиксации визуального кода:

- Какие жесты главных героинь?
- Как одета Ева? Как одета Шарлотта?
- Какие предметы в кадре повторяются?
- Как цветовая гамма фильма меняется от сцены к сцене?

Вопросы для фиксации вербального и звукового кода:

- Слова и фразы, которые чаще всего произносят героини
- Внимательно ли слушают героини друг друга?

- Когда в фильме звучит музыка?
- Кто молчит и когда? Чьё молчание длиннее и значимее?

Каждый студент фиксирует ответы в произвольной форме. На этом этапе важно избегать интерпретации — только фиксация.

Этап 2. Аналитическое декодирование (вербальный, визуальный и звуковой код).

На основе собранных ответов студенты анализируют три канала.

1) *Анализ вербального кода*: частотные списки слов и фраз Евы и Шарлотты, синтаксические конструкции. Центральным объектом анализа становится слово *skuld*: его словарная семантика («вина», «долг», «грех»), контекстуальное употребление и культурно-историческое значение. Особое внимание уделяется фразе Евы «*Jag är skyldig att älska dig*».

2) *Анализ визуального кода*: сопоставление поз Евы и Шарлотты, одежды, цветовой гаммы, выделение символических объектов.

3) *Анализ звукового кода*: роль музыки и молчания.

В результате студенты приходят к пониманию, что коды фильма организованы вокруг двух антагонистических систем Евы и Шарлотты.

Этап 3. Концептуальное картографирование.

На основе полученных данных каждая группа строит концептуальную карту, фиксирующую:

1. Ядерные концепты двух миров: Ева — Жертва, Долг, Вина; Шарлотта — Искусство, Эгоцентризм, Страх.

2. Центральный узел: акт «Исповеди-Обвинения» (ночной разговор).

3. Финальные концепты: Одиночество, Невозможность искупления.

Карта (рис. 1) наглядно демонстрирует, что конфликт — не ссора двух женщин, а столкновение двух несовместимых экзистенциальных систем.

Рис. 1. Концептуальная карта фильма «Осенняя соната»

Этап 4. Рефлексия и оценка.

Проводится проблемно-ориентированная дискуссия в формате круглого стола по трём уровням.

Уровень 1. Первое впечатление (эмоциональный отклик и сюжет)

– Какие сцены вызвали сильнейшее впечатление и почему?

– В чём, на ваш взгляд, заключается главная проблема между Евой и Шарлоттой?

– Зачем в фильме нужны муж Виктор и больная сестра Хелена?

– Почему фильм называется «Осенняя соната»? Какие ещё символы вы заметили и как они работают?

Уровень 2. Концепты и киноязык (аналитический)

– Как Бергман показывает, что героини не слышат друг друга?

– Какую роль играет музыка Шопена? Почему разбор этой пьесы становится частью конфликта?

– Как интерьер дома, его пустые комнаты и осенний пейзаж за окном создают атмосферу и отражают внутреннее состояние героев?

– Как устроена временная структура фильма? Какие эпизоды — реальность, какие — воспоминания?

Уровень 3. Этика и философия (интерпретационный)

– В чём конкретно вина Шарлотты?

– Чего хотела добиться Ева своим ночным монологом?

– Возможен ли баланс между служением искусству и исполнением человеческого долга?

– Почему финал так безнадежен? Существует ли в этой ситуации путь к прощению или примирению?

После дискуссии проводится анонимное анкетирование по 5-балльной шкале Лайкерта: студенты оценивают понятность этапов, полезность метода для понимания фильма и готовность применять его в дальнейшем.

На этапе рефлексии студенты получают домашнее задание, предполагающее самостоятельный поиск кинематографических параллелей: им предлагается определить, какие фильмы (независимо от страны, времени создания или жанра) сопоставимы с «Осенней сонатой» И. Бергмана, и обосновать свой выбор.

Этап 5. Межтекстовые параллели (сравнительный анализ).

Студенты проводят сравнительный анализ «Осенней сонаты» с другими произведениями.

Литературные параллели (для подготовленной аудитории):

– Г. Ибсен («Кукольный дом») — структура исповеди-обвинения, финальный разрыв.

– А. Чехов («Чайка») — конфликт матери-актрисы и сына.

– А. Стриндберг («Фрекен Жюли») — замкнутое пространство одной ночи, психологическая дуэль.

Сравнение с повестью П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»: сопоставление образов Саши и Евы (ребёнок внутри травмы vs взрослый после травмы), Ольги и Шарлотты (слабая, зависимая мать vs сильная, нарциссическая).

Сравнение с живописными полотнами В. Хаммерсхёя, Э. Мунка, Э. Хоппера, К. Д. Фридриха.

В результате проделанной работы студенты видят, что проблема Бергмана вписывается в широкий контекст европейской культуры, что формирует междисциплинарное мышление.

Методы обработки и анализа данных.

Для обработки эмпирического материала использовались три метода.

Первый — качественный анализ ответов студентов с тематической категоризацией. Ответы 24 студентов, зафиксированные на этапе первичного восприятия, анализировались по следующим категориям: повторяющиеся лексические единицы, жесты и позы героинь, символические объекты, цветовая гамма, звуковые маркеры. Оценивались полнота фиксации, точность выделения маркеров и способность студентов различать вербальные, визуальные и звуковые коды.

Второй — сравнительный анализ концептуальных карт. Шесть карт, построенных студенческими группами, сравнивались по параметрам: наличие ядерных концептов (Жертва, Долг, Вина — для Евы; Искусство, Эгоцентризм, Страх — для Шарлотты), выделение центрального узла «Исповедь-Обвинения», представленность финальных концептов (Одиночество, Невозможность искупле-

ния), способы визуализации связей. Анализ позволил выявить устойчивые паттерны и вариативность интерпретаций.

Третий — количественный анализ данных рефлексивного опроса. Анонимное анкетирование студентов проводилось по 5-балльной шкале Лайкерта. Оценивались понятность этапов анализа, полезность метода для понимания фильма и готовность применять его в дальнейшем. Статистическая обработка включала расчёт средних арифметических и процентного распределения ответов, а также анализ свободных комментариев.

Комплексное применение трёх методов обеспечило надёжность и валидность полученных результатов.

Результаты исследования.

Оценка эффективности методологии.

По итогам занятия студентам был предложен анонимный опросник ($n = 24$). Оценка различных аспектов занятия по 5-балльной шкале показала высокие результаты: организация занятия, общий интерес и формат проведения получили 5,0 балла; теоретическая часть, практические задания и уровень сложности — 4,8 балла.

Эффективность метода «от кода к концепту» отметили 94 % студентов (помог увидеть структуру фильма), 89 % указали на улучшение понимания связи языка и культуры. Все 100 % участников выразили готовность участвовать в подобных занятиях снова.

Наиболее полезными методами работы были признаны: групповая дискуссия (90 %), анализ концепта *skuld* (85 %), построение концептуальной карты (75 %) и сравнение с литературными произведениями (70 %).

Полученные данные подтверждают высокую эффективность предложенной методологии.

Обобщение результатов.

Проведённое исследование подтвердило эффективность предложенной методологии «от кода к концепту» для

лингвокультурологического анализа иноязычного кинотекста. Ключевые результаты:

1. Выявлены и систематизированы вербальные, визуальные и звуковые маркеры концептов в фильме «Осенняя соната».

2. Построена концептуальная карта фильма, визуализирующая два антагонистических мира (Евы и Шарлотты), центральный узел «Исповедь-Обвинение» и финальные концепты «Одиночество» и «Невозможность искупления».

3. Проведён сравнительный анализ с повестью П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», показавший общность темы семейной травмы при различии в способах её репрезентации.

4. Рефлексивный опрос студентов подтвердил высокую эффективность методологии (94 % студентов отметили её полезность, 100 % готовы участвовать в подобных занятиях).

Заключение.

Проведённое исследование позволило разработать и апробировать стратегию лингвокультурологического декодирования иноязычного кинотекста «от кода к концепту», ориентированную на преодоление проблемы «иллюзии понимания» при работе с культурно-специфичными концептами.

Основные результаты:

1. Выявлены основные трудности интерпретации культурно-специфичных концептов: разрыв между словарным переводом и культурным смыслом; необходимость учёта поликодовой природы кинотекста; сложность вербализации имплицитных смыслов.

2. Разработана пятиэтапная методология, которая позволяет студентам системно переходить от фиксации кода к построению концептуальной карты. Ключевым элементом методологии является анализ культурно-специфичных слов (на примере шведского *skuld*) в их контекстуальном и культурном измерении.

3. Построена концептуальная карта фильма «Осенняя соната», выявившая ядерные концепты двух антагонистических миров (Ева: Жертва, Долг, Вина; Шарлотта: Искусство, Эгоцентризм, Страх) и финальные концепты (Экзистенциальное одиночество, Невозможность искупления).

4. Доказана педагогическая эффективность стратегии: 94 % студентов отметили, что метод помог увидеть структуру фильма; 100 % выразили готовность участвовать в подобных занятиях. Особо высокую оценку получил анализ концепта *skuld* (85 % как наиболее полезный элемент).

Практическая значимость исследования заключается в создании готового дидактического кейса, который может быть использован в курсах лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, практики перевода и интерпретации кинотекста.

Перспективы исследования связаны с адаптацией методологии для анализа других иноязычных кинотекстов (английских, финских, французских, немецких) и с разработкой цифрового инструментария для построения интерактивных концептуальных карт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Р. Мифологии. М. : Академический Проект, 2008. 351 с.
2. Белера З. В. Лингвокультурологический анализ художественного текста // Молодой исследователь Дона. 2022. № 6 (39). С. 94–96.
3. Винникова Т. А. Особенности исследования кинотекста в различных научных парадигмах // Омский научный вестник. 2015. № 2. С. 58–61.
4. Воеводина Л. Н. Визуальный поворот и новые культурные практики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. № 3 (113). С. 97–103.

5. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. № 1. С. 64–72.
6. Воробьев В. В. Лингвокультурология: Теория и методы. М. : Изд-во РУДН, 1997. 331 с.
7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. 704 с.
8. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград "Перемена" 2002. 477 с.
9. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. 245 с.
10. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти Раамат, 1973. 92 с.
11. Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с.
12. Парфеева Ю. А., Северовостокова Е. В. Педагогические методы освоения кинематографического текста: на материале лингвокультурологического анализа фильмов И. Бергмана // Учёные записки Шадринского государственного педагогического университета. 2025. № 4(10). С. 136–147.
13. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток–Запад, 2007. 314 с.
14. Самойлова К. Г., Костина Д. А. Концепт «игра» в русской и финской лингвокультурах: лингводидактический аспект // Наукосфера. 2026. № 1-2. С. 232–239. DOI 10.5281/zenodo.18479578.
15. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). М.: Водолей Publishers, 2004. 153 с.
16. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креализованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. С. 180–186.
17. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Академический проект, 2004. 992 с.
18. Студенцов В. Б. Три источника «скандинавского социализма». Часть II. Лютеранство как предтеча // Свободная мысль. 2018. № 2 (1674). С. 181–190.
19. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
20. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. 708 с.
21. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. 503 с.
22. Шарапова Ю. В. Художественный текст как объект изучения // Язык как функциональная система: сборник статей к юбилею профессора Новеллы Александровны Кобриной. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. С. 207–212.
23. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006. 538 с.
24. Bergman I. *Laterna magica*. Stockholm: Norstedts, 1988. 337 s.
25. Trolösa: speglingar av Luther i Bergman och Bergman i Luther. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, 2021. 112 s.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bart R. *Mifologii*. М. : Akademicheskij Projekt, 2008. 351 s.
2. Belera Z. V. *Lingvokul'turologicheskij analiz hudozhestvennogo teksta* // *Molodoj issledovatel' Dona*. 2022. № 6 (39). S. 94–96.
3. Vinnikova T. A. *Osobennosti issledovaniya kinoteksta v razlichnyh nauchnyh paradigmah* // *Omskij nauchnyj vestnik*. 2015. № 2. S. 58–61.
4. Voevodina L. N. *Vizual'nyj povorot i novye kul'turnye praktiki* // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*. 2023. № 3 (113). S. 97–103.
5. Vorkachev S. G. *Lingvokul'turologiya, yazykovaya lichnost', koncept: stanovlenie antropocentricheskoy paradigmy v yazykoznanii* // *Filologicheskie nauki*. 2001. № 1. S. 64–72.
6. Vorob'ev V. V. *Lingvokul'turologiya: Teoriya i metody*. М. : Izd-vo RUDN, 1997. 331 s.
7. Gadamer H.-G. *Istina i metod: Osnovy filosofskoj hermenevtiki*. М. : Progress, 1988. 704 s.
8. Karasik V. I. *Yazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs*. Volgograd "Peremena" 2002. 477 s.

9. Kubryakova E. S., Dem'yankov V. Z., Pankrac YU. G., Luzina L. G. Kratkij slovar' kognitivnyh terminov. M.: Filologicheskij fakul'tet MGU im. M. V. Lomonosova, 1996. 245 s.
10. Lotman, YU. M. Semiotika kino i problemy kinoestetiki. Tallin : Eesti Raamat, 1973. 92 s.
11. Maslova V. A. Lingvokul'turologiya. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2001. 208 s.
12. Parfeeva YU. A., Severovostokova E. V. Pedagogicheskie metody osvoeniya kinematograficheskogo teksta: na materiale lingvokul'turologicheskogo analiza fil'mov I. Bergmana // Uchyonye zapiski SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2025. № 4(10). S. 136–147.
13. Popova Z. D., Sternin I. A. Kognitivnaya lingvistika. M.: AST: Vostok–Zapad, 2007. 314 s.
14. Samojlova K. G., Kostina D. A. Koncept «igra» v russkoj i finskoj lingvokul'turah: lingvodidakticheskij aspekt // Naukosfera. 2026. № 1-2. S. 232–239. DOI 10.5281/zenodo.18479578.
15. Slyshkin G. G., Efremova M. A. Kinotekst (opyt lingvokul'turologicheskogo analiza). M.: Vodoley Publishers, 2004. 153 s.
16. Sorokin YU. A., Tarasov E. F. Krealizovannye teksty i ih kommunikativnaya funkciya // Optimizaciya rechevogo vozdejstviya. M.: Nauka, 1990. S. 180–186.
17. Stepanov YU. S. Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovaniya. M.: Akademicheskij proekt, 2004. 992 s.
18. Studencov V. B. Tri istochnika «skandinavskogo socializma». CHast' II. Lyuteranstvo kak predtecha // Svobodnaya mysl'. 2018. № 2 (1674). S. 181–190.
19. Teliya V. N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij aspekty. M.: SHkola «Yazyki russkoj kul'tury», 1996. 288 s.
20. Fedorov A. V. Mediaobrazovanie: istoriya, teoriya i metodika. Rostov-na-Donu: Izd-vo CVVR, 2001. 708 s.
21. Hajdegger M. Bytie i vremya. Har'kov: Folio, 2003. 503 s.
22. SHarapova YU. V. Hudozhestvennyj tekst kak ob"ekt izucheniya // Yazyk kak funkcional'naya sistema: sbornik statej k yubileyu professora Novelly Aleksandrovny Kobrinoy. Tambov: Izd-vo TGU im. G. R. Derzhavina, 2001. S. 207–212.
23. Eko U. Otsutstvuyushchaya struktura: vvedenie v semiologiyu. SPb.: Symposium, 2006. 538 s.
24. Bergman I. Laterna magica. Stockholm: Norstedts, 1988. 337 s.
25. Trolösa: speglingar av Luther i Bergman och Bergman i Luther. Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, 2021. 112 s.

Поступила в редакцию: 24.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.